

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI KONSTITUTSIYASI KELAJAKIMIZ POYDEVORI

Jalilova Mohira Hamza Qizi

Termiz davlat universiteti yuridik
fakulteti "Milliy g'oya ,ma'naviyat
asoslari va huquq ta'lim "

yo'nalishi 3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812637>

Annatsiya. Bu maqolada Yangi O'zbekiston konstitutsiyasi unga kiritilayotgan o'zgartirish, qo'shimcha va yangilanishlar va Islom Akademiyasida " Yangi O'zbekistonda yangi tahrirdagi konstitutsiya" nomli davra suhbatida ko'zda tutilgan ishlar va yangi konstitutsiyaning insonning qadr-qimmatini, sha'ni va g'ururi ustuvor maqsad qilib olinganligi, izchil va puxta o'ylangan, bir necha bosqich davomida ishlab chiqilgan Bosh qomusimizning yangi tahrirdagi varianti ishlab chiqilganligi haqida fikr bayon etilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Respublika, Prisedent ,konstitutsiya , qonun, referendum, Oliy Majlis, tamaddun, tadbir , fuqaro, inson qadri, komissiya ,mutasaddi, Qonunchilik Palatasi ,vakillar ,xalqaro

Ayni paytda yurtimiz bo'ylab soha mutaxassislari ishtirokida aholi, ayniqsa, yoshlarning yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz qabul qilinishida faol ishtirok etishiga bag'ishlangan, mazkur siyosiy jarayonning mazmun-mohiyatini tushuntirishga qaratilgan turli targ'ibot tadbirlari, uchrashuvlar o'tkazilmoqda.

Ana shunday tadbirlardan biri O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida "Yangi O'zbekistonda yangi tahrirdagi Konstitutsiya" mavzusida bo'lib o'tdi. So'zga chiqqanlar tomonidan davlatimiz va xalqimiz hayotida Konstitutsiyaviy islohotlarni umumxalq referendumini orqali amalga oshirilishi bilan bog'liq katta siyosiy voqea bo'lib o'tishi, referendum jarayonlarida har bir fuqaroning shaxsan o'zi ishtirok etishi orqali o'z siyosiy irodasini namoyon qilishi hamda referendum o'tkazish tartiblari haqida tushuntirishlar berildi. Bunda esa konstitutsiyaviy komissiyaning o'rnini beqiyosdir. Konstitutsiyaviy komissiya esa o'z faoliyatini uch bosqichda amalga oshirdi.

Birinchi bosqichda, Konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha takliflar qabul qilindi, jamlandi va tahlil qilindi. Qisqa muddatda fuqarolardan 60 mingdan ziyod taklif va g'oyalar kelib tushdi.

Ikkinchi bosqichda, parlament tomonidan ishlab chiqilgan, takomillashtirilayotgan Konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasida ko'rib chiqildi.

Yakuniy bosqichda esa umumxalq muhokamasi natijasida maromiga yetkazilgan qonun loyihasi Prezidentimiz taklifiga asosan, referendum o'tkazish yo'li bilan qabul qilinishi ko'rsatib o'tildi.

Davra suhbatida yangi tahrirdagi Konstitutsiya yurtimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi rivojiga xizmat qilishi, eng avvalo esa "Inson qadri uchun" g'oyasini ustuvor yo'nalish sifatida belgilashi qayd etildi. shu maqsadda insonning qadr-qimmatini, sha'ni va g'ururi ustuvor maqsad qilib olingan, izchil va puxta o'ylangan, bir necha bosqich davomida ishlab chiqilgan Bosh qomusimizning yangi tahrirdagi varianti ishlab chiqildi. Moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga ko'paymoqda. Shuningdek, 128 ta moddadan 91 tasiga konseptual o'zgarish kiritilyapti. Konstitutsiya matni 65 foizga yangilandi. Yangi konstitutsiya avallombor bu biz ,yoshlarning kelajak poydevoridir."Vatan kelajaki yoshlar qo'lida" deb aytgan Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Yangi konstitutsiya
- 2.Yangi O'zbekistonda yabgi tahrirdagi konstitutsiya iiau.uz
- 3.Constitution.uz
- 4.Lex.uz

